

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МЕГАКАРИОЦИТОВ

Маматова М., Турсунбоева А., Курбанова М., Рахимова М.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Успешная диагностика ряда заболеваний связана с применением и дальнейшим усовершенствованием точных методов определения количества мегакариоцитов в крови, костном мозге и других органах. Для оценки функционального состояния мегакариоцитов представляется перспективным использование способов прижизненного исследования этих клеток в культурах ткани с помощью фазовоконтрастной и люминесцентной микроскопии.

Ключевые слова: Мегакариоциты, фазовоконтрастный, люминесцентный, лейкоконцентрация.

METHODS FOR STUDYING THE STRUCTURE AND FUNCTIONAL STATE OF MEGAKARYOCYTES

Mamatova M., Tursunboeva A., Kurbanova M., Rakhimova M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Successful diagnosis of a number of diseases is associated with the use and further refinement of precise methods for determining the number of megakaryocytes in the blood, bone marrow, and other organs. To assess the functional state of megakaryocytes, the use of intravital examination of these cells in tissue cultures using phase-contrast and fluorescence microscopy appears promising.

Key words: Megakaryocytes, phase-contrast, luminescent, leukocyte concentration.

МЕГАКАРИОЦИТЛАРНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА ФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИНИ ЎРГАНИШ УСУЛЛАРИ

Маматова М., Турсунбоева А., Курбанова М., Рахимова М.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бир қатор касалликларни муваффақиятли таъхислаш қон, суяк илиги ва бошқа органлардаги мегакариоцитлар сонини аниқлашнинг аниқ усуллари қўллаш ва янада такомиллаштириш билан боғлиқ. Мегакариоцитларнинг функционал ҳолатини баҳолаш учун фазоконтраст ва флуоресцент микроскопия ёрдамида тўқимадаларда ушбу ҳужайраларни *in vivo* ҳолатида текшириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Калим сўзлар: Мегакариоцитлар, фазовоконтрастли, люминесцентли, лейкоконцентрация.

e-mail: mamatova_muborak@gmail.com

Введение. Поражение мегакариоцитарного ростка является существенным компонентом общего нарушения функции мегакариоцитарно-тромбоцитарного аппарата при болезни Верльгофа, лейкозах, лучевой болезни и ряде других заболеваний. Поэтому для исследователя и врача часто необходимо применение современных методов изучения мегакариоцитов, позволяющих получить наиболее полную информацию о количестве и функциональном состоянии этих клеток. Между тем обобщающие работы по методам исследования мегакариоцитов в отечественной и зарубежной литературе отсутствуют.

Цель исследования: определение количественных и функциональных изменений мегакариоцитов при некоторых патологических состояниях.

Материалы и методы исследования: Методы определения количества мегакариоцитов. Количество мегакариоцитов подсчитывают в периферической крови, костном мозгу и некоторых других органах (селезенка, легкие).

Периферическая кровь. Определение числа мегакариоцитов в крови стало возможным благодаря разработке методов лейкоконцентрации. В. А. Германов и С. А. Бобылев [1] предлагают помещать 10 мл венозной крови в пробирку, содержащую 10 капель 6% раствора трилона Б. Затем пробирку ставят в термостат при 37° на 45 мин. Пастеровской пипеткой переносят надосадочный слой в центрифужную пробирку и центрифугируют при 800 об/мин в течение 10 мин. Затем надосадочный слой

удаляют, осадок гомогенизируют и готовят из него тонкие мазки, которые окрашивают по Лейшману. В полученных препаратах можно видеть мегакариоциты или их фрагменты.

Многие исследователи считают, что мегакариоциты постоянно присутствуют в крови здоровых людей; их среднее количество в 1 мл крови равно у мужчин 7-12-8, у женщин -3-5-6. Некоторые различия в данных, полученных разными исследователями, видимо, в известной мере связаны с применением для лизиса эритроцитов при приготовлении лейкоконцентрата различных веществ: сапонина, стрептолизина, уксусной кислоты и т. д.. Количество мегакариоцитов в периферической крови резко возрастает при коллагенозах, остром воспалении и других заболеваниях [4, 5].

Костный мозг. Мегакариоциты костного мозга подсчитывают в мазках, срезах или в гемоцитометрах. Подсчет в мазках, окрашенных по Лейшману, Паппенгейму позволяет вычислить относительное содержание мегакариоцитов в популяции костномозговых клеток. Для этого идентифицируют 500, 1000 или более костномозговых клеток и отмечают количество мегакариоцитов, входящее в это число. Мегакариоцитарный индекс, по данным разных авторов, колеблется в пределах 0-0,42% [6], 0-0,2%, 0,26-1,20%, 0-0,08% [2,3]. Различия в полученных результатах объясняются в основном неравномерным распределением мегакариоцитов среди других клеточных элементов,

Более точным является прямой подсчет мегакариоцитов в гемоцитометрах [1, 7]. Пунктат костного мозга разводят в 10 раз 5% раствором уксусной кислоты, затем мегакариоциты подсчитывают во всех квадратах камеры Фукс - Розенталя. Результат определяют по формуле:

$$x = \frac{a \cdot 10}{3,2},$$

где x- количество мегакариоцитов в 1 мм³ пунктата, а - число сосчитанных в камере мегакариоцитов, 3,2-объем просмотренной взвеси (в мм³). Для получения более точных результатов необходимо просматривать 3-4 камеры. По данным, полученным с помощью этого метода, мегакариоцитарный индекс здоровых людей колеблется в пределах 0,015-0,035%, 0,009-0,123% [8, 9]. Подсчет общего количества мегакариоцитов на 1 мм³ костного мозга осложняется тем, что в каждом пункте степень разведения костного мозга синусоидальной жидкостью может быть различной. Число мегакариоцитов в 1 мм³ пунктата костного мозга здоровых людей колеблется в пределах 100-200, 66-125 [9]. При параллельном подсчете мегакариоцитарного индекса в мазках и в гемоцитометрах отмечают плохую корреляцию получаемых результатов [10].

В экспериментальных условиях довольно точные результаты можно получить после умерщвления животных, суспендирования определенного объема или навески костного мозга в 5% растворе уксусной кислоты и подсчете миеелокариоцитов в камере Фукс-Розенталя. Определенный таким образом мегакариоцитарный индекс, по нашим данным, составляет в среднем для мышей СВА - 0,032%, мышей BALB 0,067%, крыс линии Август-0,101%, крыс Вистар - 0,048%.

Определение мегакариоцитарного индекса на срезах костного мозга является наиболее точным из существующих методов [11]. Ранее подобное исследование обычно проводилось лишь при аутопсии [12]. В настоящее время применение в клинике метода трепанобиопсии позволяет с большой точностью производить прижизненный подсчет мегакариоцитов в костном мозгу больных.

Другие органы. Мегакариоциты постоянно присутствуют в капиллярах легких различных видов животных и людей. На 1 см³ среза легочной ткани собак в среднем приходится 1-2 мегакариоцита; введение адреналина приводит к увеличению их содержания до 6,2 на 1 см² [16]. Подсчет мегакариоцитов производится также на срезах печени, лимфатических узлов, в пунктатах селезенки, в абдоминальной жидкости.

Световая микроскопия. Изучение морфологии мегакариоцитов можно проводить на мазках-отпечатках или срезах костного мозга, а также при подсчете их в гемоцитометрах. На мазках, окрашенных обычными гематологическими красителями, идентифицируют 100 и более мегакариоцитов, определяют относительное содержание различных стадий развития мегакариоцитарных клеток (подсчет мегакариоцитограммы), отмечают структурные особенности клеток, наличие или отсутствие отшнуровки кровяных пластинок, проявления фагоцитоза и т.д. Основой существующих классификаций, используемых для построения мегакариоцитограмм, являются такие критерии, как структура и число ядерных сегментов, размеры клетки, окраска и гранулярность цитоплазмы, отшнурование кровяных пластинок [17-21]. Проведены цитометрические исследования мегакариоцитов людей [22]. Большинство авторов выделяет четыре основные стадии развития мегакариоцитов: мегакариобласты, промегакариоциты, зрелые мегакариоциты, дегенеративные формы. Иногда проводят дополнительное деление в зависимости от степени зрелости ядра и окраски цитоплазмы [23], размера зернистости [24], наличия отшнуровки кровяных пластинок [21]. По мере созревания мегакариобласта и превра-

щения его в мегакариоцит увеличиваются размеры клетки, число ядерных сегментов, уменьшается ядерно-цитоплазменное соотношение, цитоплазма теряет базофильную окраску. В цитоплазме зрелых функционирующих мегакариоцитов часто можно видеть азурофильную зернистость, а по периферии — отщепляющиеся кровяные пластинки. Дегенеративные мегакариоциты имеют самую разнообразную форму и величину в зависимости от выраженности процесса дегенерации ядра и цитоплазмы. С помощью окраски ацетокармином, хорошо выявляющей структуру ядерных сегментов и фигуры митоза в мегакариоцитах, был определен митотический индекс мегакариоцитов, оказавшийся равным 17:1000 [25].

Люминесцентная микроскопия. Е. Б. Закржевский и А. Г. Васильева [26] при сравнительном изучении мегакариоцитов костного мозга с помощью окраски водным раствором акридинового оранжевого (1:20 000) фиксированных мазков, а также суправитального и витального флюорохромирования пришли к заключению, что наиболее перспективным является окрашивание флюорохромом в малых, нетоксических концентрациях, позволяющее судить о функциональном состоянии мегакариоцитов. Люминесцентная микроскопия применяется также при иммунофлюоресцентных методах исследования, с помощью которых была продемонстрирована общность антигенной структуры мегакариоцитов и кровяных пластинок [27-29].

Электронная микроскопия. В цитоплазме мегакариоцитов обнаруживается аппарат Гольджи, рибосомы, эндоплазматический ретикулум, митохондрии, а также большое число гранул, вакуолей и канальцев [30-32]. На ранних стадиях развития в цитоплазме образуются плотные зерна, пузырьки ретикулума группируются в цепочки, из которых образуются длинные трубки. Округляясь в дальнейшем, они ограничивают замкнутые участки цитоплазмы с органоидами, из которых формируются будущие кровяные пластинки.

Цитохимические исследования. В мегакариоцитах выявлен гликоген [33, 34], наличие которого связывают с функциональной активностью этих клеток [35, 36]. Путем цитофотометрического анализа установлено, что ДНК, содержащаяся в ядрах мегакариоцитов, удваивается при митозе [37]. В цитоплазме мегакариоцитов здоровых людей постоянно обнаруживаются липопротеиды [38], а количество цитоплазматических нуклеотидов снижается по мере созревания клетки [39]. В мегакариоцитах определяется также кислая фосфатаза, неспецифическая эстераза, окислительные ферменты [40], ацетилхолинэстераза [41, 42], серотонин [43].

Культура ткани и фазовоконтрастная микроскопия. Мегакариоциты изучают при культивировании в течение нескольких суток в средах сложного состава с добавлением витаминов, антибиотиков, плазмы, сыворотки и т.д. Подробное описание картины развития мегакариоцитов при фазовоконтрастной микроскопии приведено Bessis [44]. Мегакариобласты представляют собой объемистые клетки с большим ядром, содержащим одну или две ясно видимые нуклеолы. Цитоплазма темно-серого цвета, не обильна и содержит большое число митохондрий. Базофильные мегакариоциты имеют большое ядро, содержащее контрастный хроматин, и цитоплазму, в которой различаются две части: перинуклеарная с многочисленными и разнообразными гранулами и зона гиалиновой цитоплазмы, в которой гранулы практически отсутствуют. Ядра мегакариоцитов можно отчетливо наблюдать после небольшого сдавления клетки (компрессии).

В культурах костного мозга уже через 4-6 часов после эксплантации наблюдают огрубление зернистости мегакариоцитов, помутнение мембраны, некоторое стирание границ между ядром и цитоплазмой. Далее зернистость скапливается в отдельные полосы, которые распадаются затем на круглые или неправильной формы образования - кровяные пластинки. Этот процесс длится около 48-60 часов [45, 46].

Таким образом, результаты морфологических, цитохимических и других методов исследования позволяют судить о функциональном состоянии мегакариоцитов. Наибольшее значение при этом придается способности мегакариоцитов отшнуровывать кровяные пластинки. В костном мозгу здоровых людей около половины зрелых мегакариоцитов находится в недеятельном состоянии [21]. В условиях патологии исследование тромбоцитообразующей функции особенно важно. Так, при болезни Верльгофа количество мегакариоцитов в костном мозге мало изменено или повышено, однако резкое угнетение тромбоцитообразования обуславливает, по-видимому, уменьшение числа кровяных пластинок в периферической крови [20]. Аналогичная картина наблюдается при некоторых формах гиперспленизма, раке, детском лейшманиозе и ряде других заболеваний (см. таблицу). Меньшее практическое значение имеет исследование других функций мегакариоцитов (фагоцитоз, подвижность и др.).

Таблица 1.

Количественные и функциональные изменения мегакарицитов при некоторых патологических состояниях

Патологическое состояние	Количество мегакарицитов в костном мозге				Тромбоцитарно-образующая функция мегакарицитов	Авторы
	Общее	Незрелые формы	Зрелые формы	Дегенеративные формы		
Кровопотеря	Повышено	Повышено	Повышено		Повышено	[55]
Болезнь Вергольфа	Не изменено или повышено	То же	Снижено	Не изменено	Снижено	[20, 56, 57]
Малярия		>> >>	>>	Повышено	Повышено	[28, 58]
Лейкоз (острый)				То же		[59]
Мегакариоцитарный лейкоз	Повышено	То же	>>	>> >>	То же	[4,5, 60]
Рак		>> >>	>>	>> >>	Снижено	[61, 62]
Ожог	>>	>> >>	Повышено	>> >>	То же	[63, 64]
Детский лейшманиоз	Снижено				Снижено	[10]
Анафилактический шок	>>				>>	[65]
Операционная травма						
Болевое воздействие	Повышено	То же	То же		Повышено	[66]
Острая лучевая болезнь	Снижено	Снижено	Снижено	>> >>	Снижено	[67, 68]

Другие методы исследования. Фагоцитарную способность мегакарицитов изучают при подсчете мегакариоцитограмм [21] после внутривенного введения животным суспензии бактерий, туши, кислых красок [47], при добавлении в инкубированный костный мозг частичек стекла или культуры пневмококков [48]. Одни авторы признают наличие фагоцитарной способности у мегакарицитов [21, 48], другие исследователи категорически ее отрицают [49, 50]. По мнению И. А. Кассирского и Г.А.Алексеева [51], способность мегакарицитов к фагоцитозу является побочной, редко встречающейся функцией, относящейся скорее к патологии, чем к физиологии мегакарицитов.

Результаты исследования. Особую группу работ составляют исследования кинетики мегакарицитов, в которых длительность созревания этих клеток определялась с помощью радиоактивной метки. У крыс время созревания предшественников мегакариобласта, определенное с применением тритиевого тимидина, составляет 1-3 суток, а длительность дифференциации от стадии мегакариобласта до зрелого функционирующего мегакариоцита 40 часов [52]. У кроликов при использовании той же метки время созревания мегакариобласта в зрелый мегакариоцит определяется в среднем равным 3 суткам [53]. У человека длительность этого периода составляет 8-9 суток [54].

Заключение. Таким образом, успешная диагностика ряда заболеваний связана с применением и дальнейшим усовершенствованием точных методов определения количества мегакарицитов в крови, костном мозге и других органах. Для оценки функционального состояния мегакарицитов представляется перспективным использование способов прижизненного исследования этих клеток в культурах ткани с помощью фазово-контрастной и люминесцентной микроскопии.

Список литературы:

1. Германов В.А. и Бобылев С.А. Определение числа мегакарицитов в крови // Патология физиология, Ж. М., 1965. -С. 77-85.
2. Даминов Ф.А., Маматова М.Н., Биологические свойства стрептококков в условиях экспериментальной стрептококковой

инфекции // Research Focus International Scientific Journal, 2024, V. 3(10), 33-39.

3. Кадыров Ж.Ф., Ризаев Ж.А., Маматова М.Н. и др. Влияние полиморфизма влияния полиморфизма RS8084 гена HLA-DRA на течение ВИЧ1 инфекции // Журнал теоретической и клинической медицины. Ташкент, - 2025, -С. 11-17.

4. Кадыров Ж.Ф., Маматова М.Н. К морфологическому изучению базофильных гранулоцитов крови // Журнал «Tadqiqotlar. Uz». 2024, Т. 5(2), 25-31 б.

5. Kadirov J.F., Mamatova M.N. The use of infect немagglutination reaction for determination of antibodies to staphylococcus toxin // Infektsiya, immunitet end farmakologiy. 2024, 5 (2) 66-75 б.

6. Маматова М.Н. Study of the biological properties of rabies by the method of diagnosis of the "Gold standard" // Scientific Journal, Colden Brain. -2024, Volum 2 (4).

7. Маматова М.Н. Гистологическая диагностика неэффективного эритропоэза // «Тиббиётда янги кун» Илмий журнал. 2024, 7 (69), 77-85 б.

8. Шайкулов Х.Ш., Маматова М.Н., Исокулова М.М. Применение реакции непрямой гемагглютинации для определения антител к стафилококковому токсину // Ж. Экономика и социум. 26.07.2024.

9. Чижиков А.В. Экспериментальное применение столбнячного анатоксина для коррекции постреанимационной патологии центральной и вегетативной нервной системы // Казанский мед. журнал, 2009 г., Том 90, №5.

10. Berne, C. Adhesius involvet in attachment to abiotic surfaces by gram-negative bacteria/ C. Berne, A. Ducvet, G.G. Itarby, J.V. Brun // Microbiol. Streptococcus - 2015. - v. 3. №4., olio: 10.1128 / microbiolspec. MB - 0018 -2015.

11. McKenzie P.E., Hawke D., Woodroffe A.J. et al. Serum and tissue immune complexes in infective endocarditis. J. Clin Lab Immunol 1980; 4(3): 125.

12. Фрайштат Д.М. Реактивы и препараты для микроскопии // - М.: Химия, 1980. -С. 480.

Для цитирования: Маматова М., Турсунбоева А., Курбанова М., Рахимова М. Методы изучения структуры и функционального состояния мегакариоцитов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 55–59. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438000>